

TARIYXTI OQITIWDA MASHQALALI OQITIW TEXNOLOGIYASINIŇ TÁLIM PROCESSINDEGI ÁHMIYETI

Saimbetov Amangeldi Tilepbaevish

Ózbekistan Respublikası IIM Qaraqalpaq akademiyalıq
licey Tariyx páni muǵallimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7870734>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-april 2023 yil

Ma'qullandi: 24-april 2023 yil

Nashr qilindi: 27-april 2023 yil

KEY WORDS

Tálim processı, jámiyetlik-gumanitar bilimler, mashqalalı oqıtıw texnologiyası, zamanagóy texnologiyalar, metod, ilimiy-texnikalıq progress.

ABSTRACT

Bul maqalada Tariyx sabaqlarınıń sapasın jaqsılawda zamanagóy pedagogikalıq hám innovaciyalıq texnologiyalarınan paydalanıwdıń sonday-aq, mashqalalı oqıtıw texnologiyasınıń tálim processindegi áhmiyeti haqqında sóz etiledi.

Házirgi kúnde Ózbekistanda tálim hám tárbiyaniń bas maqseti, mazmunı túbden jańalandı. Yaǵniy, ilimiy-texnikalıq progress tek islep shıǵarıw da ǵana emes, al mádeniy, jámiyetlik-gumanitar bilimler hám tálim tarawında da zamanagóy texnologiyalardı qollanıw ámelge asırılmaqta.

Tariyx sabaqlarınıń sapasın jaqsılaw hám onıń nátiyeligine erisiwde pedagogikalıq texnologiyani keń túrde qollanıwdıń kóp jıllar dawamında ózine tán bolǵan tájiriybesi, metodları hám texnologiyası islep shıǵılıp, tálim-tárbiya jumıslarında nátiyesin bermekte. Jańa pedtexnologiyalardı keń túrde qollanıw, oqıw processine engiziwdıń teoriyalıq hám ámeliy máselelerin islep shıǵıwda ilimpazlardan B.P.Bespalko, M.Kların, V.Slastenin, M.O.Ochilov, N.Saydaxmedov, K.Zaripov h.t.b. ózleriniń ilimiy miynetlerinde bayanlap bergen edi.[2]

Házirgi zamanǵa muwapıq bilimlendiriwde eń áhmiyetli talaplardan biri hár bir sabaqta tańlap alıńǵan temanı ilimiy tiykarlanıwı bolıp esaplanadı. Yaǵniy temanıń kólemin sabaqta qoyılatuǵın maqset hámde oqıwshılardıń imkaniyatların esapqa alǵan halda belgilew, onıń quramalılıǵın anıqlaw, ótilgen tema menen baylanıstırıw, oqıwshılardı beriletuǵın tapsırma hám óz betinshe islerdiń izbe-izligin anıqlaw, sabaqta kerek bolatuǵın qurallardı, úskenerdi belgilew hám onı kóbeytiw, qosımsha pedtexnologiyalardan paydalanıw zárur. Sonıń ushın da oqıwshılardı «Ózbekistan tariyxı», «Qaraqalpaqstan tariyxı», «Jáhán tariyxı» pánlerinen sabaq beriw barısında tómendegilerge diqqattı awdarıw kerek:

- muǵallimniń oqıw materialları imkaniyatlarınan tolıq paydalanıwı;
- hár bir temanıń mánisin, bilimlendiriw hám tárbiyalıq imkaniyatların ashıp beriw;
- jeke, jup bolıp, hám toparlarǵa bólinip islewdi qalay shólkemlestiriwdi aldın-ala rejelestiriw;

- materiallardı úyreniwde onıń basındaǵı bóliminde temaǵa qızıǵıwshılıq oyatıw;
- gúrriń dawamında tema boyınsha oqıwshılardıń qanday bilimge iye ekenligin anıqlaw;
- oqıwshılardıń juwapların táriyplew, zárúr bolsa onı tolıqtırıw;
- ornı kelgende mashqalalı sorawlar qoyıw arqalı oqıwshılarda temanı úyreniw hám izleniwshilikke baǵdar berip biliw;
- oqıw, úyreniw, talıqlaw ushın temalardı usınıs etiw;
- oqıwshılardıń óz betinshe islewi ushın sharayat qalıplestiriw arqalı úyreniletuǵın tema menen baylanıslı mashqalalarǵa óziniń múnásebetlerin bildiriw.

Mashqalalı oqıtıw texnologiyası tálimniń eń jemisli usıllarınan bolıp, oǵan ilimiy bilimler tiykarında mashqalalı jaǵdaylar kirgizip, oqıw materialı dástúriy túrde bayan etiledi.

Tariyx sabaqların oqıtıw processinde oqıwshılardıǵa hár qıylı sorawlar beriledi. Biraq soraw menen sorawdıń parqı boladı. Leykin, oqıwshı juwapın bilmegen sorawlardıń hámmeside mashqalalı jaǵdaydı keltirip shıǵara almaydı. Mısalı: «Ózbekistanda qansha xalıq jasaydı?» yamasa «Samaniyler mámleketinde salıq túrleri qanday bolǵan?» siyaqlı sorawlarǵa juwap bere almaslıq mashqalalı jaǵdaydı keltirip shıǵarmaydı.[5]

Mashqalalı oqıtıw texnologiyalıq jol menen rawajlanadı. Nátiyjede mashqalalı oqıtıwdıń tórt basqıstıan ibarat túri payda boladı:

- 1) mashqalanıń qoyılıwı;
- 2) onı sheshiw jolların anıqlaw;
- 3) mashqalanı sheshiwdiń eń qolaylı jolın tańlaw;
- 4) mashqalanı sheshiw.[1]

Oqıtıw processinde qarama-qarsılıq payda bolǵan jaǵdaydı S.L. Rubinshteyn mashqalalı jaǵday dep ataǵan. Oqıwshı oqıw (biliw) processinde qarama-qarsılıqlarǵa dus kelse, onıń biliwge bolǵan qızıǵıwshılıǵı jánede artadı, yaǵniy motivatsiya payda boladı. Máselen, Ullı jipek jolı boylarında sawda hám karaban sarayları qurılǵan hám sawda satıq jáne ekonomikanıń rawajlanıwında úlken áhmiyetke hám de óz úlesine iye bolǵan. «Amir Temur dáwirine kelip bul joldıń abıroyı qalay artqan»? «Biraq ne ushın xanlıqlar dáwirine kelip bul joldıń áhmiyeti páseyip ketti? Degen sorawlar mashqalalı esaplanadı. Bunday qoyılǵan sorawlar oqıwshını salıstırıwǵa, sıpatlawǵa hám analiz etiwge iytermeleydi hátteki májbúr etedi.

Mashqalalı oqıtıw arqalı oqıwshını óz pikirin aytıwǵa, onı qorǵaw hám básekilesiwge úyretiwı múmkin. Oqıtıw processinde qarama-qarsılıq bolmasa báseki de, sáwbet de bolmaydı.

Mashqalalı tálimniń maqseti ilimiy biliw, bilimler dizimi nátiyjelerin ózlestirip ǵana qoymastan, bálkim nátiyjelerge erisiw jolların da ózlestiredi. Ol oqıwshılardıń oqıw materialların ózlestiriwdegi aqliy izleniwı, dóretiwshilik iskerligine xızmet qıladı.[4]

Mashqalalı lekciyanı oqıtıwshı sonday dúziwi kerek, yaǵniy oqıwshılar sanasında oqıw materialında berilgen, oǵan tanıs bolmaǵan bilim haqqında tómendegishe sorawlar payda bolsın: “Onı bilip alıw ushın ne islewim kerek?” Usı mashqalanıń sheshimi, printsipi qanday?” Usınday jaǵday da ǵana oqıw materialı oqıw mashqalası túrinde beriledi.[1]

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq tariyx sabaqlarında hár bir oqıtıwshı bilim beriw barısında sabaqtıń nátiyjeli bolıwına erisiw ushın zamanǵa say jańa texnologiyalar menen qurallanǵan bilim, kónlikpe, tájiriybege iye bolsa ǵana óz maqsetine erise aladı dep oylayman. Bunıń ushın bolsa dáwirdiń ózi búginniń pedagoglarınan tınımsız izleniwdi talap etpekte.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat T.2009
2. F. Aqchayev Tarix fanini o'qitishda inovatsion texnologiyalar. Jizzax.2014
3. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. - T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2009.
4. A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar" T.:2008
5. <https://fayllar.org/>

